

CLIMA: DRAMATURGIA A PARTIR DE DADOS METEOROLÓGICOS E AUTOFIÇÃO

Denise Neira Vieira, coletivo tardigradx bicephalus¹

Gabriel Barreto Acosta, coletivo tardigradx bicephalus

Daniel Mena González, coletivo tardigradx bicephalus

RESUMO

CLIMA é uma leitura performativa das condições meteorológicas, fenômenos telúricos e arquivos jornalísticos do dia de nascimento de cada participante. A partir da análise de dados atmosféricos e geofísicos, combinados com ferramentas artísticas dos campos sonoro, visual e cênico, é construída uma instalação sensorial personalizada: uma carta meteorológica individual.

Este artigo explora como o CLIMA desenvolve uma dramaturgia baseada em dados científicos e narrativas autoficcionais, transformando registros objetivos em gatilhos para histórias pessoais. A proposta estabelece uma conexão íntima entre o macrocosmo dos fenômenos naturais e o microcosmo da experiência de vida, convidando o espectador a habitar os dados como matéria sensível.

O CLIMA configura um espaço híbrido onde a carne se une à nuvem, o individual ao coletivo e o humano ao não humano. A partir de uma lógica transdisciplinar, o projeto enfatiza as fronteiras entre arte e ciência, entre arquivo e corpo, propondo uma dramaturgia ampliada que reconfigura nossa relação com o meio ambiente e nossa escala dentro da biosfera.

PALAVRAS CHAVE

Dramaturgia de dados; Autoficção; Arte e ciência; Atmosfera; Performatividade; Instalação sensorial; Cena expandida.

¹ Tardigradx Bicephalus é um coletivo artístico sediado em Equador.

RESUMEN

CLIMA es una lectura performática de las condiciones meteorológicas, fenómenos telúricos y archivos periodísticos del día de nacimiento de cada participante. A partir del análisis de datos atmosféricos y geofísicos, combinados con herramientas artísticas del campo sonoro, visual y escénico, se construye una instalación sensorial personalizada: una carta meteorológica individual.

Este artículo explora cómo CLIMA desarrolla una dramaturgia a partir de datos científicos y narrativas autoficcionales, transformando registros objetivos en detonantes de historias personales. La propuesta establece una conexión íntima entre el macrocosmos de los fenómenos naturales y el microcosmos de la experiencia vital, invitando al espectador a habitar el dato como materia sensible.

CLIMA configura un espacio híbrido donde la carne se une con la nube, lo individual con lo colectivo, y lo humano con lo no humano. Desde una lógica transdisciplinaria, el proyecto tensiona los límites entre arte y ciencia, entre archivo y cuerpo, proponiendo una dramaturgia expandida que reconfigura nuestra relación con el entorno y nuestra escala dentro de la biósfera.

PALABRAS CLAVE

Dramaturgia de datos; Autoficción; Arte y ciencia; Atmósfera; Performatividad; Instalación sensorial; Escena expandida.

Redimensionando a biosfera

Imagine um homem andando em círculos enquanto olha para o céu nomeando e classificando as nuvens à sua frente, que o homem existe e esse ritual científico também. É o observador das estações meteorológicas que percorre um circuito organizado com dispositivos mecânicos e eletrônicos e sua visão, para olhar o tempo dia após dia.

Sua visão é essencial para a coleta de dados. Este homem pode "apenas assistir"? As formas de ver são historicamente determinadas e mediadas culturalmente. A visão altera a coisa vista e transforma quem vê, e embora o olhar do nosso observador seja cientificamente treinado, pode escapar à subjetividade?

"Para gerar uma representação do mundo em sua totalidade (...), a ciência moderna teve que erradicar sua presença (a do observador) e preencher a lacuna criada por sua ausência" (KELLER, 1995, p. 182).

Tradução nossa²

No caso de nosso observador, o postulado está apenas pela metade cumprido; Ainda não existem estações meteorológicas totalmente automatizadas no Equador, dependemos do olhar deles para acreditar, paradoxalmente, na imparcialidade da ciência capaz de reproduzir o mundo "como ele é".

Como diz Augustin Berque, a ciência moderna, ao buscar a neutralidade e separar o sujeito do mundo, produz uma forma de acosmia: uma existência desconectada do ambiente, que nega sua pertença ao cosmos compartilhado. *CLIMA* inscreve-se como uma crítica a esta cisão, propondo um reencontro performativo entre dados e carne, entre atmosfera e biografia.

CLIMA situa-se na intersecção entre o céu "como era" e as modificações inerentes ao ato performativo quando é submetido ao olhar. Perguntamo-nos sobre esta nova verdade que funciona como mediadora entre a ficção e a memória. Nesse contexto, a ficção é externalizada tanto pelos artistas quanto pelo envolvimento do espectador que oferece seus dados e que relembra uma experiência que nunca chegou a testemunhar; posiciona a correspondência dados-memória/ficção; dados com a humanidade, a nuvem com carne.

A carne e a nuvem, o humano e o não humano, como sintonizar as duas existências, em que escala ambas se encaixam? A escala humana é uma possibilidade entre incontáveis, o geocentrismo é uma opção contra o antropocentrismo (COURIER, 2020) que desloca sua escala. Qual é o nível de envolvimento do ato cênico com o que está fora do teatro, com o que está além do humano? Uma grande dramaturgia (KERKHOVEN, 2018) que envolve "até o céu" no espaço teatral.

"Viver é estar imerso em um ambiente que nos atravessa, modifica e nos constitui" (COCCIA, 2018, p. 33).

² "Para generar una representación del mundo en su totalidad (...), la ciencia moderna tuvo que erradicar su presencia (la del observador) y llenar esa laguna creada por su ausencia"

Essa imersão no atmosférico é também uma imersão no outro, no que eu não sou, no que está além do eu. Com o *CLIMA*, nos perguntamos como datas específicas correlacionam a história da biosfera, como a decodificação de dados desencadeia as memórias sociais coletivas e pessoais de uma pessoa. *O CLIMA* visa o entrelaçamento de escalas e dramaturgias: o íntimo contém o coletivo, o atmosférico contém o humano e vice-versa.

Dedicamos parte de nossas vidas a buscar as razões de ser e

“... quando os filósofos não têm mais nada a nos dizer, é desculpável voltar-se para (...) o contrapeso distante das estrelas” (YOURCENAR, 1995, p. 51) tradução nossa³

É possível redimensionar a questão existencial da escala astral para a biosférica?

"Acredito que só de ouvir o vento passar vale a pena ter nascido" (PESSOA, 2001, p. 29). Tradução nossa⁴

A descrição do fenômeno natural em íntima relação com a existência nos permite experimentar o não-humano como uma afirmação da humanidade, esse ato teatral que se desdobra do atmosférico é uma recalibração de escala constante entre o ambiente e eu.

O CLIMA possibilita uma conexão com nós mesmos, com uma espiritualidade que se infiltra em tudo o que nos rodeia e com a esperança de encontrar algo que alivia. É tão real quanto os dados e informações coletados e ao mesmo tempo tão fictício quanto sua interpretação. No entanto, não há pretensão de presságios, apenas para relacionar poeticamente as condições em que cada um nasceu e como a biosfera testemunhou esse nascimento. Com o *CLIMA*, queremos criar as condições para "nos tornarmos uma parte carnal da Terra".

A partir de uma perspectiva poético-filosófica, Valbuena (2023) analisa a autoficção como uma forma de escrita cênica que não se limita à confissão autobiográfica, mas explora os limites do eu como uma forma sensível, performativa e fragmentária. Nessa chave, *CLIMA* não narra uma biografia, mas ativa a possibilidade de lembrar algo

³ “...cuando los filósofos no tienen ya nada que decirnos, es excusable volverse hacia (...) el lejano contrapeso de los astros”

⁴ “Creo que sólo para oír pasar el viento vale la pena haber nacido”

que não foi vivido conscientemente: o momento do nascimento lido a partir da atmosfera. A performance torna-se assim um ritual de enunciação onde o eu emerge em tensão com os dados e a atmosfera.

Por sua vez, Sergio Blanco (2019) propõe pensar a autoficção como um pacto cênico onde autor, ator e personagem se sobrepõem, e onde a verdade é produzida em artifício. *O CLIMA* retoma essa estratégia propondo um contrato ficcional claro com o espectador: "isso é tão real quanto os dados apresentados e tão fictício quanto você quer que seja". Assim, os dados meteorológicos são simultaneamente verdade científica e material do desejo.

Metodologia artística/dramaturgia de dados

O CLIMA é construído a partir da intuição e do desejo. Nosso primeiro desejo foi "reunir a carne na nuvem", ou seja, aproximar os dados da experiência de vida. Nesse percurso, os dados meteorológicos e telúricos foram submetidos a diferentes ferramentas artísticas que os perfuraram, transmutaram e incorporaram. Não partimos de uma metodologia fechada, mas de uma urgência de explorar por tentativa e erro: uma investigação material sensível.

Estrutura

O projeto assenta na articulação entre duas componentes interdependentes: a componente científico-documental e a componente artística. Essa relação permite que dados de fontes oficiais sejam reinterpretados por meio de linguagens sensíveis, gerando experiências perceptivas que ressignificam o ambiente climático.

A componente científico-documental reúne uma série de dados da biosfera, selecionados pela sua disponibilidade diária ou por possuir um extenso arquivo histórico. Essas informações incluem registros meteorológicos, sismográficos e documentais. No caso dos dados meteorológicos, trabalhamos com fontes oficiais como a Dirección Nacional de Aviación Civil (DGAC) e o Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), cujas informações são fornecidas mediante solicitação e não são de livre acesso. Esses organismos registram observações usando instrumentos e avistamentos

diários, sistematizados no código SYNOP. As variáveis consideradas incluem temperatura, cobertura de nuvens, pressão atmosférica, direção do vento, altura da base das nuvens e fenômenos atmosféricos significativos.

Por outro lado, as informações sísmicas foram obtidas do Catálogo Aberto do Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN), acessível online, que contém tabelas com localização, profundidade e magnitude dos terremotos, visualizadas por meio de ferramentas como o QGIS. Além desses registros, há arquivos documentais construídos a partir de registros jornalísticos – notícias, propagandas, músicas – obtidos de programas de rádio, jornais e revistas, tanto em bibliotecas físicas quanto em fontes digitais.

A segunda componente do projeto corresponde ao campo artístico. Isso inclui as ferramentas e linguagens escolhidas para mediar informações a partir de uma dimensão perceptiva, sensível e poética. As linguagens exploradas foram sonora, visual —que incluía ilustração, luz e imagem projetada—, teatral e literária. A atribuição de idiomas foi realizada considerando a natureza de cada tipo de dado, bem como os recursos técnicos e expressivos disponíveis. Por exemplo, os dados sobre a cobertura de nuvens foram traduzidos em projeções visuais; os arquivos históricos foram trabalhados como colagens sonoras; os dados sísmicos resultaram em dispositivos de infrassom combinados com experiências táteis, e as variáveis gerais foram representadas por uma cartilha ilustrada ao vivo, usando técnicas como aquarela, colagem e uso de carimbos.

Ferramentas, linguagens e dados

O processo metodológico iniciou-se com uma etapa de pesquisa e decodificação dos dados técnico-científicos. Os componentes foram definidos, as variáveis-chave foram selecionadas e as possíveis linguagens artísticas para sua interpretação foram estabelecidas. Em colaboração com o engenheiro Cristian Paliz (INAMHI), a equipe foi apresentada à operação do código SYNOP e treinada em sua leitura. Posteriormente, foram definidas as materialidades e suportes associados a cada variável, com base em suas características físicas e simbólicas. Essa parceria norteou o desenho do primeiro piloto, intitulado "Leitura 1.1", uma experiência com o público a partir da solicitação de dados climáticos correspondentes a uma data específica. A partir desses dados, foi

construído um percurso sensorial distribuído em estações, que permitiu avaliar a relação entre dados, suporte e experiência. O feedback do público forneceu elementos-chave, como a percepção de ritualidade na experiência, que influenciou as decisões de design para a próxima versão.

Figura 01: instalação cinética.⁵

Numa segunda fase, durante uma residência no Fiesta Escénica de Quito (FIEQ), os dispositivos existentes foram consolidados e novos elementos foram desenvolvidos para uma viagem inspirada nos movimentos do observador meteorológico. Variáveis adicionais como o vento, representado por esculturas cinéticas, e a chuva, traduzida em instalações sonoras, foram incorporadas. Manteve-se o princípio da dissolução progressiva do dado literal em direção a uma abstração poética, articulando o percurso em estações guiadas por comandos de voz e orientações luminosas. Esta instalação adapta-se às condições técnicas e espaciais do local em que se apresenta, mantendo como eixo a transformação de dados em experiência estética.

Com a metodologia do *CLIMA*, não buscamos estabilizar uma fórmula, mas ativar uma memória íntima a partir da sensibilização de informações externas, onde os dados

⁵ Fotografía cortesía Ana Lu Zapata, Teatro Nacional Sucre.

científicos perdem sua pretensão de objetividade absoluta para se tornarem matéria afetiva, estética e situada. A combinação de ferramentas técnicas e linguagens sensíveis respondeu para evitar o literalismo e a ilustração e para criar o impulso de incorporar o clima como uma experiência íntima e coletiva. Assim, o percurso metodológico deste projeto afirma a potência das intersecções entre arte, ciência e cotidiano, apostando em uma dramaturgia ampliada que convoca o espectador como corpo-testemunha que sente, interpreta e transforma. Essa forma de pesquisa-criação abre questões sobre como habitamos o presente climático e propõe um modo de conhecer que não separa a razão do desejo ou a informação do gesto poético.

Figura 02: nuvem digital.⁶

⁶ Imagen propia.

Matéria contemplativa

Voltamos ao dado em seu estado inicial: matéria contemplativa. Ou esse é o pacto ficcional sobre o qual *o CLIMA* se articula: um diálogo complexo entre ciência e arte, onde dados meteorológicos e sísmicos – tradicionalmente concebidos como elementos objetivos e distantes – tornam-se matéria sensível, poética e afetiva. Essa transformação possibilita uma dramaturgia ampliada, na qual o palco se estende para além do palco, se instala no território da experiência e se aproxima da biosfera. Nesse quadro, as linguagens artísticas não apenas traduzem informações técnicas, mas também as atravessam, incorporam e ressignificam. O que é representado não é mais um argumento, mas uma atmosfera, um estado, uma relação.

CLIMA propõe, então, uma dramaturgia sem texto ou personagens, construída a partir de dados reais e materiais físicos, mas guiada por uma lógica de associação poética, sensorial e subjetiva. Cada estação do percurso funciona como um nó dentro de um tecido cênico que é ativado pelo corpo do espectador. O dado, longe de ser um conteúdo fechado, torna-se um dispositivo dramático: desencadeia ações, convoca memórias e desperta afetos. Essa forma de compor a cena desloca o centro da história para a experiência, e da linearidade narrativa para uma estrutura fragmentária, relacional e aberta.

Em conclusão, acreditamos que *o CLIMA* demonstra que o encontro entre dados científicos e linguagens artísticas pode abrir novas formas de compreender e habitar o mundo. Prestar atenção à sutileza e magnificência de uma nuvem nos permite intuir uma espiritualidade do ecossistema, um pertencimento, um retorno ao sopro da terra. A instalação torna-se um altar científico e um laboratório dramático, onde a ciência e a arte são contaminadas, tensionadas e transformadas. Nesta encruzilhada, o espectador é composto: testemunha, leitor e autor da sua própria dramaturgia, uma obra sua que, mais do que contar uma história, convoca uma breve experiência do mundo.

BIBLIOGRAFIA CITADA

COCCIA, Emanuele. **A vida das plantas: Uma metafísica da mistura**. Editorial Los Libros de la Catarata, 2018.

COURIER, Jean. **La política de la escala: Pensar lo grande y lo pequeño**. Ediciones Anagrama, 2020.

KELLER, Evelyn. **La mirada de la ciencia: subjetividad y observación**. Editorial Siglo XXI, 1995.

KERKHOVEN, Marianne Van. **Van de kleine en de grote dramaturgie**. Traducción al inglés: Rudi Laermans y Peter Eckersall. Disponible en: <https://sarma.be/docs/3229>. Acceso en: 14 mayo 2025.

PESSOA, Fernando. **El libro del desasosiego**. Editorial Biblioteca Breve, 2001.

YOURCENAR, Marguerite. **Los recuerdos del porvenir**. Editorial Seix Barral, 1995.

VELASCO, María; VALBUENA, Ana Fernández. **Las prosopopeyas**. **Academia de las Artes Escénicas**. Disponible en:

https://academiadelasartescenicass.es/archivos/files/publicaciones/prosopopeyas/Prosopopeyas.html#_ftnref5. Acceso en: 3. fev. 2025.

BLANCO, Sergio. **La autoficción como pacto escénico**. Ediciones de la Tierra, 2019.